

PROTOTÍPUS MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítette: **Varga Dániel**

Gyártmány megnevezése: OKSTAL Medical szupertiszta antimikrobiális egészségügyi ruházati rendszer

Modell neve: Nadrág

Modell száma: OM_2

Modellrajz:

A külalak meghatározása:

Egészségügyi formaruházati rendszerbe illeszkedő női zsebes nadrág gumis derékkialakítással. A moduláris rendszerben tervezett ruhadarab számos anyagból és anyagkombinációból elkészíthető a piaci igényeknek megfelelően. A színek kiválasztása a megrendelők számára a meglévő tesztelt skálából lehetséges.

Alapanyagok megnevezése, összetétele, színkódja:

#66075	95CO5EL	81510
#66075	95CO5EL	80010
#66075	95CO5EL	42100
#67221	65PA35PE	81510
#67221	65PA35PE	80010
#67221	65PA35PE	42100
#66317	97CO3EL	81510
#66317	97CO3EL	80010
#66317	97CO3EL	42100
#67294	79PA14PAM7EL	81510
#67294	79PA14PAM7EL	80010
#67294	79PA14PAM7EL	42100
#67041	73PA18PE9EL	81510
#67041	73PA18PE9EL	80010
#67041	73PA18PE9EL	42100
#67049	92PA8EL	81510
#67049	92PA8EL	80010
#67049	92PA8EL	42100

A kellékek megnevezése, felsorolása, mennyisége, kereskedelmi jelölése:

gumiszalag (derék)	1 (m)	rugalmas gumiszalag
textilipari ragasztó	0,3 (m)	Gore Adhesive Sheet
zsebbélés	0,6 (m)	Merino Wool (19.5 micron)
cérna	-	Amann SABA 35/50
bélés	2 (m)	Antistatic Polyester Lining
koptató	1 (m)	Cordura
méretcímke	1 (db)	selyem
mosási útmutató	1 (db)	selyem

Összeállítandó alkatrészek felsorolása:

1. bal eleje
2. jobb eleje
3. bal hátulja
4. jobb hátulja
5. alja szegő
6. bal zsebbélés
7. jobb zsebbélés
8. bal zseb díszítőszegély
9. jobb zseb díszítőszegély
10. zsebbélés
11. zsebszegély
12. gumirozott derék

Varrástechnológiai előírások:

- tisztázott, tűzött varrásszegélyek
- anyag színe nem azonos a fonákkal (felületkezelt anyagok, szükség esetén cseppentőtesztelés ajánlott)
- micro seam allowance szükséges
- gépi szabáskés ajánlott (serrated edge)
- ragasztáskor a ragasztóanyag műszaki leírását figyelembe kell venni

Műszaki mérettáblázatok:

testméret	S	M	L	XL	XXL
belső nadrághossz (cm)	88	90	92	94	96
derék (cm)	66-73	74-81	82-89	90-97	98-116
csípő (cm)	90-97	98-105	106-113	114-119	120-128

Alkalmazható toldás meghatározások:

Az egyes anyagok külső, felületkezelt oldalának szálirány sajátosságait figyelembe kell venni a szabászati teríték fektetésekor. Különös tekintettel a kis méretű részalkatrészekre. Elsődleges szempont az anyaggazdaságosság, extra megrendelői igény esetén további pontosítás a megrendelésben.